

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ПЛАКАТА В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ

Гулмурат Хожаметов

Свободный соискатель, НГПИ имени Ажинияза

Цифровизация системы и процессов образования требует целенаправленного использования ИКТ в обучении. Одним из основных направлений образовательных реформ в Узбекистане является эффективное внедрение ИКТ в учебный процесс. Несмотря на значительные результаты в этой области, учитывая изменения в сфере ИКТ, образовательных компьютерных программ, постоянное обновление интернет-ресурсов, необходимо активно внедрять их в учебный процесс.

Среди современных средств обучения, созданных с помощью ИКТ и используемых в учебных целях, особое место занимают интерактивные плакаты. Объясняя

порядок использования интерактивного плаката в обучении истории, необходимо прежде всего разобраться в сути основных понятий.

Плакат (нем. “plakat” – объявление, афиша; фр. “placard”- приклеивать) броское, как правило крупноформатное, изображение, сопровождаемое кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях¹.

Первоначально плакаты изготавливались на обычном ватмане (чертежной бумаге), в настоящее время они производятся на двух видах прочной и гладкой бумаги – глянцевой и неглянцевой.

Агитационные, рекламные, информационные плакаты,

¹ Плакат // <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14166>.

изготавливаемые для населения, размещаются в местах массового скопления людей-на обочинах дорог, в местах скопления людей, в жилых домах. Плакаты, используемые в учебных целях, вывешивают на доску или специальный стенд. А в нестандартных аудиториях для некоторых учебных дисциплин есть специальное место для плакатов. Плакаты, используемые в учебных целях, делятся на две группы: учебные плакаты или учебно-технические плакаты. Учебный плакат- наглядное пособие в виде плаката, который использует учебное заведение в процессе обучения². Плакаты данного типа готовятся в черновом варианте, квалифицированными, опытными преподавателями, а также научными исследователями по соответствующему предмету, и печатаются в типографиях на специальной машине. Учебно-технический плакат, используемый в образовательных учреждениях,

также признается конструкторским документом по традиционному подходу. **Учебно-технический плакат** -конструкторский документ, содержащий в упрощенной и обобщенной форме сведения о конструкции изделия, принципах действия, приемах использования, техническом обслуживании, областях технических знаний и других технических данных с необходимым иллюстративным материалом. В образовательном процессе учебные плакаты используются как в традиционном, так и в современном образовании. В связи с периодическими изменениями, техническим прогрессом, развитием ИКТ изменились средства и оборудование для подготовки традиционных и современных плакатов. Настоящее время учебные плакаты создаются, в основном, рекламными компаниями ИКТ, информационно-пропагандистскими и учебными

² Учебный плакат // <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/176712>.

центрами, и их называют электронными плакатами. Плакаты, созданные с помощью ИКТ, также сначала набрасываются специалистами, а затем разрабатываются с использованием специальных печатающих устройств или компьютеров.

Компьютерные программы позволяют создавать этот тип плаката преподавателю лично или в сотрудничестве со студентами. Также возможно использование в учебном процессе интерактивных плакатов, имеющихся в базе данных Интернет. В большинстве источников понятие

«интерактивный электронный плакат» объясняется одинаково. То есть, **интерактивный электронный плакат** - это средство представления информации, способное активно и разнообразно реагировать на действия пользователя.³; информационно-коммуникационная система, способная реагировать на действия пользователя. Электронные плакаты, используемые в образовательных целях, можно классифицировать следующим образом:

<i>По типу</i>		
Мультимедийный плакат	Интерактивный плакат	Трехмерный плакат
<i>По содержанию</i>		
Одноуровневый плакат	Многоуровневый плакат	
<i>По средству предоставления информации</i>		
Плакат на основе специальной компьютерной программы	Плакат в виде презентации	Плакат с набором слайдов

³ Семакин Ю.И. Технология разработки интерактивных учебных плакатов // <https://school-science.ru/5/4/34160/>; Учебный плакат в новом формате // <https://novator.team/post/599>.

Стоит рассмотреть суть плакатов, перечисленных в классификации.

Мультимедийный плакат – информация в виде видеороликов, аудиозаписей, а также плакатов со статической графикой и текстом.

Интерактивный плакат имеет мультимедийные возможности и дополнительные функции, которые создают взаимодействие между пользователем и контентом (с помощью этого плаката пользователь может изменить способ отображения информации и данных).

Трёхмерный плакат – разновидность интерактивных плакатов и самостоятельные наглядные пособия с более широкими возможностями демонстрации данных.

Одноуровневый плакат – плакат с одноуровневой структурой, в котором содержание текста можно менять в зависимости от состояния интерактивных элементов нажатием кнопки или

вводом текста и активацией границы.

Многоуровневый плакат – плакат, работающий по принципу меню, где предполагающий плакат первого уровня будет отправной точкой для перехода к компонентам плаката второго уровня. Каждая составляющая плаката этого типа представляет собой самостоятельный мультимедийный или интерактивный элемент, который, в свою очередь, предстает в виде одно- или многоуровневого плаката или в виде отдельного документа. Даже если масштабные материалы будут представлены на многоуровневых плакатах, они будут сортироваться и формироваться в единый информационный блок.

Плакат, созданный специальной компьютерной программой – электронный плакат на основе компьютерных программ, таких как Фото КОЛЛАЖ, Ronya Soft Poster, Adobe InDesign, QuarkXPress, Ace Poster.

Плакат в виде презентации - плакат, созданный программой Power Point.

Плакат с набором фигур - плакат, созданный с использованием рисунков, схем, картинок в разделе «Фигуры» раздела «Изображения» на панели управления компьютерного устройства.

М. П.Имамов акцентирует внимание на выявлении преимуществ использования электронных плакатов в образовательном процессе. По мнению исследователя, преимущества использования электронных плакатов определяются: для их размещения в кабинете не требуется места; через определенный промежуток времени не будет ухудшения качества бумаги, на которой обрабатываются плакаты; в зависимости от характера занятий не возникает проблем с перемещением плакатов при смене аудиторий по «кабинетной системе».

Соответственно, электронные плакаты очень удобно хранить в DVD-диске, флешке или в памяти компьютерного устройства, копировать, а также хранить в электронной базе данных⁴.

Соглашаясь мнением М. П. Имомва, нам стоило бы дополнить его. На наш взгляд, при использовании электронных плакатов также заметны следующие преимущества: в отличие от традиционных плакатов электронные имеют возможность обогащать содержание, удалять устаревшую информацию и заменять ее новой информацией; структуру, фон, дизайн плаката можно постепенно улучшать; не возникает технических сложностей в обогащении содержания афиши новыми видео и аудио материалами.

Исследователь Ф. Г.Рахмонов указывает на недостатки использования электронных плакатов: не у всех студентов имеется персональный компьютер или планшет; интерактивные

⁴ Имомов М.П. Компетенциявий ёндашув асосида коллеж ўқувчиларининг касбий маданиятини ривожлантириш методикаси («Машинасозлик технологияси» йўналиши

мисолида): пед.фанл.бўйича фалс.докт. (PhD) ... дис. – Т.: 2021. – 128-б.

плакаты также работают онлайн, поэтому преподаватели и учащиеся не могут одинаково эффективно использовать их из-за отсутствия доступа в Интернет в некоторых регионах страны; подготовка интерактивных плакатов требует у преподавателей определенного времени, дополнительных возможностей, поэтому не все педагоги могут проявлять активность в создании таких плакатов; группа педагогов, особенно учителя старшего возраста, не имеет возможности к эффективному использованию современных технологий⁵.

При этом можно дополнить мнение исследователя Ф. Г. Рахмонова о недостатках использования плакатов. То есть: большинство преподавателей-профессоров и студентов не знакомы с компьютерными программами, позволяющими создавать электронные плакаты; кроме того, во многих случаях преподаватели и студенты не

обладают навыками творческого подхода к разработке электронных плакатов; иногда преподаватели и студенты не обладают компетенцией для поиска готовых электронных плакатов по теме или изучаемому предмету в «базе данных» Интернета.

Все исторические дисциплины имеют возможность создать электронный плакат по темам, включенным в учебную программу.

В ходе исследования был подготовлен интерактивный электронный плакат по темам «Социально-политическая обстановка в Мавереннахре в середине XIV века» (§ 30), «Амир Темура – основатель централизованного Государства» (§ 31), «Государственное управление и военная система империи Амира Темура» (§ 32) главы пятой «История Амира Темура и эпохи Темуридов», включенной в учебную программу «История Узбекистана» для 7 класса общеобразовательной школы. Ниже

⁵ Raxmanov F. Innovasion yondashuv asosida kasb-hunar kollejarida "Avtomobilning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va

ta'mirlash" fanini o'qitish / Met.qo'll. – Qarshi: Qarshi DU, 2020. – 37-b.

приводится интерпретация этих плакатов в программе Word. Интерактивный электронный плакат был создан в Power Point и содержит в общей сложности семь отдельных плакатов. Каждый плакат содержит конкретную информацию по вышеупомянутым темам. Порядок работы с плакатом заключается в следующем: на втором слайде перечислены

плакаты, их порядковые номера и названия.

Для ознакомления информацией о плакатах нажимается на соответствующий номер плаката, отображаемый в списке плакатов. Затем он автоматически переключится на плакат, предоставленный под соответствующим серийным номером. Список плакатов выглядит так:

Названия электронных плакатов

1-плакат	Портрет и биография Амира Темура
2- плакат	Хроника политической деятельности Амира Темура
3- плакат	Империя Амира Темура
4- плакат	Основные части(улусы) империи Амира Темура
5- плакат	Десятичная воинская система армии Амира Темура

В правом нижнем углу слайдов с плакатами с текстовой и визуальной информацией расположена кнопка в виде «домика». Нажатием данной кнопки можно вернуться к слайду со списком плакатов. В электронных презентациях кнопка «Домик» выполняет функцию «Назад». Самостоятельные плакаты размещены по порядковому номеру в списке следующим образом:

Плакат 1. Портрет и биография Амира Темура

Место рождения: Кешская область, село Ходжа-Ильгар (ныне территория Яккабадского района)

Дата рождения: 9 апреля 1336 года

Полное имя: Амир Темур ибн Амир Тарагай ибн Амир Баркул

Мать: Такина-Хатун (происходила из уважаемых беков)

Отец: Амир Тарагай - из знатной семьи рода барласов, с 10и лет изучал истории турецкого, арабского, персидского народов, усваивал светские, религиозные и философские навыки. 24-х летний Амир Темур по приказу хана Моголистана Туглук Темуром был назначен доругой Кешской области («надзиратель», «начальник города»)

Дата смерти: 18 февраля 1405 года

Плакат 2. Хроника политической деятельности Амира Темура

Годы	Основные события
1360 г.	24-х летний Амир Темур по приказу хана Моголистана Туглук Темуром был назначен доругой Кешской области («надзиратель», «начальник города»)
1360-1361-гг.	Произошел конфликт с сыном правителя Мавереннахра Туглука Темура Ильясходжой
1360-1361 гг.	Заклучил союз с хакимом Балха Амиром Хусейном и воевал против моголов
1363 г.	Вместе с Амиром Хусейном разгромил Ильясходжу на левом берегу Амударьи, у города Кундуз.
1363-1365-гг.	Союзники, несколько раз выступали против отрядов «джете», которые возглавлял Ильясходжа.
конец 1364 г.	Союзникам удалось монголов за пределы Мавереннахра.
Весной 1365 г.	Ильясходжа вновь предпринял поход на Мавереннахр.
22 мая 1365 г.	«Битва в грязи» двух амиров с ханом произошла между Ташкентом и Чиназом, на берегу реки Чирчик. После

	того, как Хусейн покинул поле боя со своими войсками, Амир Темур был вынужден отступить. Ильясходжа беспрепятственно захватил Ходженд и Джизак и двинулся на Самарканд. В Самарканде сарбадары, не имевшие вооруженной армии, взяли под свой контроль город.
Весной 1366 г.	Амир Темур и Амир Хусейн встретятся с руководителями движения «Сарбадары» в местности Канигиль. В первый день встречи Сарбадарам оказали почести, на 2-й день Амир Хусейн повесил Абу Бахра Кулуи и Хордаки Бухари, Амир Темур спас Мавланазаде от смерти. Остановлено движение сарбадаров и в Мавереннахре устанавливается правление Амира Хусейна.
1366-1370 гг.	Обострились отношения между Хусейном и Амиром Темуром и между ними произошло несколько вооруженных столкновений.
Весной 1370 г.	Двинулся против правителя Балха Амира Хусейна
10 апреля 1370 г.	Город Балх был взят, Амир Хусейн был казнен.
Июля 1370 г	В Самарканде созывается большой курултой, на котором рассматривались вопросы формирования системы централизованного государства и войска. Самарканд был объявлен столицей государства.
1372-1388 гг.	Совещрил 5 походов на Хорезм, и Хрезм полностью перешел под его власть.
1381 г.	Были захвачены без боя города Герат, Сеистан, Мазендаран, Сарахс, Джам, Кавсия, Сабзевар, Объединением Мавереннахра, Хорасана и Хорезма был создано крупной централизованное государство.
15 апреля 1395 г.	Победил Тохтамыш на Северном Кавказе в долине реки Терек.
1395-1402 гг.	Трижды совершен поход на Иран, Азербайджан, Ирак, Сирию.
1398-1399 гг.	Был совершен поход на Индию и захвачен город Дели.
20 июля 1402 года	Произошло решающее сражение между войсками Амира Темура и Султана Баязида под Анкарой в местности Чубук. Борьба окончилась победой Амира Темура, и Баязит был взят в плен.
27 ноября 1404 г.	Был начат поход на Китай
18 февраля 1405 г.	Амир Темур скоропостижно скончался.

Плакат 3. Империя Амира Темура

КАРТА ГОСУДАРСТВА АМИРА ТЕМУРА

Плакат 4. Основные части(улусы) империи Амира Темура

№	Основные части(улусы)	Центр	Правитель
1	Хорасан, Гурджан, Мазендаран, Сеиستان	Герат	Шахрух Мирза
2	Западный Иран, Азербайджан, Ирак и Армения	Тебриз	Мираншах Мирза
3	Южная часть Ирана	Шираз	Умаршейх Мирза
4	Афганистан и Северная Индия	Газна, впоследствии Балх	Пирмухаммад Мирза

Плакат 5. Десятичная воинская система армии Амира Темура

№	Воинская часть	Количество	Начальник воинских частей
1	Туман	Десятитысячное	Туманага
2	Хазора	Тысячное	Мирихазар
3	Кошун	Сотенное	Кошунбаши
4	Айл	Десятное	Айлбаши

При использовании интерактивности, то есть интерактивного электронного возможность многократного плаката важнее всего является обращения к необходимому нам на

Volume 1 Issue 1 <https://academics.uz> 2022-april

тот момент плакату в любой ситуации.

Использование интерактивных электронных плакатов эффективно и удобно, особенно при опросе учащихся по изучаемой теме, на уроках повторения и обобщения, при подготовке учащихся к зачетам и экзаменам.

Использование вышеупомянутого интерактивного электронного плаката в ходе экспериментальной работы предоставило возможность обучающимся наглядно получать информацию об учебном материале. В результате они смогли освоить данные по вышеуказанным темам. Таким образом, стремительное развитие ИКТ дало возможность использовать в учебном процессе интерактивные электронные плакаты дидактического характера.

Эти типы плакатов основаны на компьютерных программах и создают интерактивность между учителями и учащимися, а также учащимися и ИКТ.

Кроме того, с помощью интерактивных электронных плакатов будут продемонстрированы важные аспекты изучаемой темы. В результате учащиеся смогут усвоить полученные информации.

Учитывая, что исторические науки богаты теоретической, особенно цифровой, информацией, целесообразно представлять учебный материал наглядно. Следовательно, использование интерактивных электронных плакатов в обучении истории имеет особое дидактическое значени

Использованные литературы:

1. Плакат // <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14166>.
2. Учебный плакат // <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/176712>.
3. Семакин Ю.И. Технология разработки интерактивных учебных плакатов // <https://school-science.ru/5/4/34160>; Учебный плакат в новом формате // <https://novator.team/post/599>.

4. Имомов М.П. Компетенциявий ёндашув асосида коллеж ўқувчиларининг касбий маданиятини ривожлантириш методикаси (“Машинасозлик технологияси” йўналиши мисолида): пед.фанл.бўйича фалс.докт. (PhD) ... дис. – Т.: 2021. – 128-б.
5. Рахманов F. Innovation yondashuv asosida kasb-hunar kollejlarida “Avtomobilning tuzilishi, texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash” fanini o‘qitish / Met.qo‘ll. – Qarshi: Qarshi DU, 2020. – 37-b.
6. Urazbayeva, R. D. (2015). *Law of the Republic of Uzbekistan “On Education” and the National Program for Personnel Training: implementation in the system of higher education. Scientific thought.* (P.34-37). Moscow. № 1.
7. *Republic of Uzbekistan: The birth of an independent state.* – (1992). Tashkent: Uzbekistan (P. 9-11)
8. *Constitution of the Republic of Uzbekistan.* (2010) Tashkent: Uzbekistan. (P. 98).
9. *Qaraqalpaqstan XIX a ‘sirdin’ ekinshi yarimidan XXI a ‘sirge shekem.* (2003). Nukus: Qaraqalpaqstan. (P. 554).
10. Alimova, D. A. (2008) *History as history, history as science.* Tashkent: Uzbekistan. #1. (P. 164).
11. *Constitution of the Republic of Karakalpakstan.* (1993) Nukus: Qaraqalpaqstan Uzbekistan. (P. 87).
12. BA Kurbanovna. Trends in parliamentary effectiveness in ensuring the development of society. *Восточно-европейский научный журнал*, 33-36, 2020
13. BA Kurbanovna. Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society, *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching* 2, 113-117, 2021
14. A Bayrieva. Ensuring Balance Among Branches of Public Power During the Development of Civil Society in Uzbekistan. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* 7 (2), 2233-2239, 2020

15. АК Байрыева. Ўзбекистонда вакиллик ҳокимияти органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигининг сиёсий-ҳуқуқий масалалари. *Международный журнал консенсус* 1 (3), 2020
16. И.Б. Жоллыбекова. Международное сотрудничество средних и высших специальных учебных заведений Каракалпакстана в научно-технической сфере и в подготовке кадров. *Вестник развития науки и образования*, 67-70, 2012
17. И.Б. Жоллыбекова. Международные культурные связи и сотрудничество в области науки, техники и образования Республики Каракалпакстан. *Научная жизнь*, 93-95, 2011
18. И. Жоллыбекова. Сотрудничества республики каракалпакстан по вопросам охраны окружающей среды и здоровья людей. *Вестник Каракалпакского Государственного университета имени Бердаха №1-2*. 2013
19. И.Б. Жоллыбекова. Международные акты республики каракалпакстан по вопросам охраны здоровья людей. *Zbiór raportów naukowych* 32, 2014
20. И. Жоллыбекова. Қарақалпоқ давлат университетининг халқаро алоқаларининг ривожланиши. *Вестник Каракалпакского Государственного университета имени Бердаха №12014*
21. Р. Дж. Уразбаева, И.Б. Жоллыбекова. Закон республики узбекистан" об образовании" и национальная программа по подготовке кадров: осуществление в системе высшего образования. *Научная мысль*, 34-36, 2015
22. И.Б. Жоллыбекова, Т.А. Абуллаев. Пути развития международного сотрудничества в области популяризации национального культурного наследия в годы независимости Республики Узбекистан. *Научная мысль*, 62-64, 2015
23. I.B. Jollibekova. Development of international cultural relations of the Republic of Karakalpakstan. *International Journal on Integrated Education* 2 (5), 105-108, 2019

24. Z.I. Bakhytovna. Foreign cooperation of the Republic of Karakalpakstan in the field of environmental protection. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities* 3, 58-60, 2021
25. J.I. Baxytovna. Development of tourism in the republic of Karakalpakstan. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.10. 2021.
26. И.Б. Жоллыбекова. Роль международного сотрудничества в социально-экономическом развитии Республики Каракалпакстан (1991-2018 гг.). Каракалпакский Государственный Университет, 2020.
27. Z.I. Bakhytovna. Development of international cultural relations of the Republic of Karakalpakstan. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol 7 (7), 2019
28. И.Б. Жоллыбекова. Международные отношения республики каракалпакстан и развитие науки. Астраханские Петровские чтения, 47-49, 2020
29. JI Baxytovna. Science in the Republic of Karakalpakstan. *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY* 2 (3), 82-85, 2022
30. IB Jollibekova. Training of personel in the Republic of Karakalpakstan in the years of Independence. *Science and Education in Karakalpakstan* 2 (2), 104-108, 2019
31. IB Jollibekova. International Relations in the field of education in the Republic of Karakalpakstan. *Science and Education in Karakalpakstan* 2 (2), 93-99, 2018
32. ИБ Жоллыбекова. Вопросы оценки образования в современных условиях. Материалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71, 2017
33. IB Jollibekova. Features of the development of International economic relations Republic of Karakalpakstan at the present stage. 1 International Conference on Suistanble Development and Economics 1 (1 ...), 2017)

34. IB Jollibekova. Peculiarities of development of international economic relations of the Republic of Karakalpakstan. Europe Applied Science. Europaiche Fachhochshule 1 (1), 400-402, 2015
35. ИБ Жоллыбекова. International relations in the field of science. Technology and education of the Republic of Karakalpakstan. Postepy w nauce w ostatnich iatach. Nowych rozwiazan. Сборник научных трудов ..., 2013
36. ИБ Жоллыбекова. Основы международных экономических отношений в законодательстве Каракалпакстана.
37. Вестник Национального Государственного Университета имени Мирзо Улугбек 1 (1 ..., 2011)
38. ИБ Жоллыбекова. Проблема Арала и международное образование. К 90-лет юбилею Национального Университета Узбекистана 1 (1), 42-47, 2008
39. ИБ Жоллыбекова. Изучение истории народного образование в Каракалпакстане. Вестник Академии наук Республики Узбекистан отделения Каракалпакстан 1 (4 ..., 2006)
40. ИБ Жоллыбекова. История подготовки медицинских кадров в Каракалпакстане. Вестник Академии наук Республики Узбекистан отделения Каракалпакстан 1 (3 ..., 2006)